

Beobachtung und Erkennen von Symptomen und Bedürfnissen bei Bewohnern mit einer Demenz im Pflegeheim inklusive Gültigkeitsprüfung vom IPOS-Dem.

Burden of disease of people with dementia in nursing homes measured by IPOS-Dem: a stepped-wedge cluster randomized trial, including acceptability, validation, reliability, and responsiveness to change.

Dieses Projekt ist organisiert durch: Prof. Dr. A. Koppitz

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,

Wir möchten Sie anfragen, ob Sie an einem Forschungsprojekt teilnehmen wollen.

Im Folgenden wird Ihnen das geplante Forschungsprojekt dargestellt.

1. Ziel des Projekts

Wir untersuchen, ob und wie ihre Beschwerden durch regelmässige, exakte Beobachtungen mit einem Arbeitsinstrument vermindert werden können. Das Arbeitsinstrument heisst IPOS-Dem.

Die Beobachtungen werden durch Pflegende auf ihrer Station im Heim und einem ihrer Angehörigen durchgeführt. Die Beobachtungen werden danach zusammen mit ihrem Angehörigen und dem Pfllegeteam besprochen und diskutiert.

In den Besprechungen wird überlegt, wie wir ihre Beschwerden ändern könnten. Eine Pflegeexpert*in begleitet das Pfllegeteam und ihren Angehörigen. Dies ausschliesslich für die fachliche Unterstützung

2. Auswahl

Sie leben mit einer Demenz und wohnen in diesem Heim. Auch haben sie einen Angehörigen. Deshalb fragen wir, ob sie an dieser Studie teilnehmen möchten.

3. Studienablauf

Wir prüfen als Erstes, ob das Arbeitsinstrument, der IPOS-Dem, ihre Beschwerden exakt misst. Als Zweites testen wir das Arbeitsinstrument jeden Monat einmal bei ihnen. Diese monatlichen Tests gehen über 17 Monate. Zum Testvergleich setzen wir noch drei andere Arbeitsinstrumente ein. Diese heissen: Midos2, Qualidem, GRC.

IPOS-Dem

Midos2

Qualidem

GRC

Wir können uns nicht vorstellen, dass diese Studie für sie mit einem Risiko verbunden ist. Sie werden keinen Unannehmlichkeiten ausgesetzt sein.

4. Rechte

Sie entscheiden freiwillig, ob sie an diesem Projekt teilnehmen wollen oder nicht. Sie müssen nicht sagen, warum sie nicht teilnehmen möchten. Sie können ihre Teilnahme jederzeit abbrechen. Ihre Entscheidung hat keinen Einfluss auf ihre medizinische Behandlung und Pflege.

Sie sagen uns:

- Ich bin einverstanden.

- Ich bin **nicht** einverstanden.

5. Nutzen

Sie werden persönlich vermutlich keinen Nutzen von der Teilnahme an der Studie haben. Wenn das Arbeitsinstrument alle Tests bestanden hat, können die Beschwerden von Menschen mit Demenz im Heim gezielter behandelt werden. Für ihre Teilnahme erhalten sie kein Geld oder ein sonstiges Geschenk.

6. **Vertraulichkeit der Daten**

Bei der Erhebung ihrer studienbedingten Daten werden diese verschlüsselt.

Verschlüsselung bedeutet, dass alle Bezugsdaten, die sie identifizieren könnten (z. B. Name, Geburtsdatum), gelöscht und durch einen Schlüssel (Code) ersetzt werden.

7. Kontaktperson(en)

Bei allen Unklarheiten, Befürchtungen oder Notfällen, die während des Projekts oder danach auftreten, können Sie sich jederzeit an diese Kontaktpersonen wenden.

Forschungsinstitut	Studienort (Kontaktperson)
Prof. Dr. A. Koppitz Heds Fribourg School of Health Professions Route des Arsenaux 16a 1700 Fribourg andrea.koppitz@hefr.ch Tel: 0 26 429 60 44	

Einwilligungserklärung

Schriftliche Einwilligungserklärung zur Teilnahme an einem Studienprojekt

Bitte lesen Sie dieses Formular sorgfältig durch. Bitte fragen Sie, wenn Sie etwas nicht verstehen oder wissen möchten.

BASEC-Nummer (nach Einreichung):	201901847
Titel des Projekts (wissenschaftlich und Laiensprache):	<p>Beobachtung und Erkennen von Symptomen und Bedürfnissen bei Bewohnern mit einer Demenz im Pflegeheim.</p> <p>Inklusive Teilprojekt: Gültigkeitsprüfung vom Messinstrument: Integrated Palliative care Outcome Scale für Bewohner mit Demenz (IPOS-Dem)</p> <p>Burden of disease of people with dementia in nursing homes measured by IPOS-Dem: a stepped-wedge cluster randomized trial.</p> <p>Including subproject: The Swiss-German IPOS-Dem: Acceptability, Validity, Reliability, and Responsiveness to Change.</p>
verantwortliche Institution (Projektleitung mit Adresse):	<p>Prof. Dr. A. Koppitz Heds Fribourg School of Health Professions Route des Arsenaux 16a 1700 Fribourg andrea.koppitz@hefr.ch</p>
Ort der Durchführung:	Pflegeheime im Kanton Zürich, Thurgau und Aarau
Leiter / Leiterin des Projekts am Studienort: Name und Vorname in Druckbuchstaben:	<p>Prof. Dr. A. Koppitz Heds Fribourg School of Health Professions Route des Arsenaux 16a 1700 Fribourg andrea.koppitz@hefr.ch</p>

Tel: 0 26 429 60 44

Teilnehmerin/Teilnehmer:

er:

Name und Vorname in

Druckbuchstaben:

Geburtsdatum:

weiblich

männlich

- Ich wurde vom unterzeichnenden Prüfperson mündlich und schriftlich über den Zweck, den Ablauf des Projekts, über mögliche Vor- und Nachteile sowie über eventuelle Risiken informiert.
- Ich nehme an diesem Projekt freiwillig teil und akzeptiere den Inhalt der zum oben genannten Projekt abgegebenen schriftlichen Information. Ich hatte genügend Zeit, meine Entscheidung zu treffen.
- Meine Fragen im Zusammenhang mit der Teilnahme an diesem Projekt sind mir beantwortet worden. Ich behalte die schriftliche Information und erhalte eine Kopie meiner schriftlichen Einwilligungserklärung.
- Ich bin einverstanden, dass mein Hausarzt über meine Teilnahme an dem Projekt informiert wird.
- Ich bin einverstanden, dass die zuständigen Fachleute der Projektleitung/ des Auftraggebers des Projekts und der für dieses Projekt zuständigen Ethikkommission zu Prüf- und Kontrollzwecken in meine unverschlüsselten Daten Einsicht nehmen dürfen, jedoch unter strikter Einhaltung der Vertraulichkeit.
- Ich weiss, dass meine gesundheitsbezogenen und persönlichen Daten nur in verschlüsselter Form zu Forschungszwecken **für dieses Projekt** weitergegeben werden können (auch ins Ausland).
- Im Fall einer Weiterbehandlung ausserhalb des Prüfzentrums ermächtige ich meinen/meine nachbehandelnden Arzt/Ärzte, meine für das Projekt relevanten Nachbehandlungsdaten der Projektleitung zu übermitteln.
- Ich kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen von der Teilnahme zurücktreten, ohne dass ich deswegen Nachteile bei der weiteren medizinischen Behandlung/Betreuung habe. Die bis dahin erhobenes Daten und Proben werden für die Auswertung des Projekts noch verwendet.
- Die Haftpflichtversicherung der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften kommt für allfällige Schäden auf.

- Ich bin mir bewusst, dass die in der Teilnehmerinformation genannten Pflichten einzuhalten sind. Im Interesse meiner Gesundheit kann mich der Leiter/ die Leiterin jederzeit ausschliessen.

Ort, Datum	Name und Vorname in Druckbuchstaben
	Unterschrift Teilnehmerin/Teilnehmer

Bestätigung des Prüfarztes/der Prüfperson: Hiermit bestätige ich, dass ich dieser Teilnehmerin/ diesem Teilnehmer Wesen, Bedeutung und Tragweite des Projekts erläutert habe. Ich versichere, alle im Zusammenhang mit diesem Projekt stehenden Verpflichtungen gemäss dem geltenden Recht zu erfüllen. Sollte ich zu irgendeinem Zeitpunkt während der Durchführung des Projekts von Aspekten erfahren, welche die Bereitschaft der Teilnehmerin/ des Teilnehmers zur Teilnahme an dem Projekt beeinflussen könnten, werde ich sie/ ihn umgehend darüber informieren.

Ort, Datum	Name und Vorname der informierenden Prüfperson in Druckbuchstaben
	Unterschrift der Prüfperson